

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ИНСТИТУТА ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НЕКОТОРЫХ СТРАН АЗИИ

Бехзод Нурбоевич Рашидов

начальник кафедры уголовно-процессуального права
Академии Министерства внутренних дел Республики Узбекистан,
доктор юридических наук, доцент
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7471430>

Аннотация: в статье сравнительно анализируются нормы уголовно-процессуального законодательства некоторых стран Азии связанные с порядком и особенности производства дел частного обвинения, и излагаются рекомендации по совершенствованию института частного обвинения в отечественном уголовном процессе.

Ключевые слова: уголовно-процессуальный закон, частное обвинение, примирение, потерпевший, особенности применения института частного обвинения, отказ в возбуждении уголовного дела, прекращения уголовного дела, совершенствование института частного обвинения.

Annotation: the article comparatively analyzes the norms of the criminal procedure legislation of some Asian countries related to the procedure and features of private prosecution cases, and sets out recommendations for improving the institution of private prosecution in the domestic criminal process.

Keywords: criminal procedure law, private prosecution, reconciliation, victim, features of the application of the institute of private prosecution, refusal to initiate criminal proceedings, termination of criminal proceedings, improvement of the institute of private prosecution.

Диспозитивность в уголовном процессе, включающая сущность института частного обвинения, порядок его применения и понимание его специфических аспектов, а также изучение положительного опыта зарубежных стран в этом отношении для дальнейшего совершенствования, служат добиться эффективных результатов. В то же время изучение положительных или отрицательных моментов опыта стран, применявших в последнее время или на протяжении многих лет институт частного обвинения, позволяет успешно внедрять положительной практики в национальное законодательство, не повторяя допущенных там ошибок.

Многие азиатские страны также имеют континентальную правовую систему. Например, Китай, Южная Корея и Япония приняли свои уголовные и уголовно-процессуальные законы на основе французского законодательства и законодательства других европейских стран взявшие модель с него .

Основными источниками уголовно-процессуального права Китайской Народной Республики являются Конституция КНР от 4 декабря 1982 г., Уголовный кодекс от 1 июля 1979 г. (в редакции от 14 марта 1997 г.) и Уголовно-процессуальные кодексы от 1 июля 1997 г. 1979 г. (с изменениями от 17 марта 1996 г.) . Китайский уголовный процесс также состоит из досудебного производства, стадии судебного разбирательства и исполнения приговора. Досудебное производство состоит из

возбуждения уголовного дела, предварительного следствия и предъявления обвинения. Регламентирован особый порядок ведения дел частного обвинения на судебных стадиях (статьи 170-173 Уголовно-процессуального кодекса). Согласно ему, к делам частного обвинения относятся: 1) дела, которые рассматриваются только по поступившим жалобам, то есть дела, связанные с преступлениями, предусмотренными статьями 246, 257 (часть 1), 260-1, 270 Уголовного кодекса Китая; 2) случаи, когда у потерпевшего имеются доказательства совершения преступления небольшой тяжести; 3) случаи, когда потерпевший имеет доказательства, свидетельствующие о том, что подсудимый должен быть привлечен к уголовной ответственности в соответствии с законом, то есть его действия угрожали личным или имущественным правам потерпевшего, при этом, орган общественной безопасности или прокуратура не проводил расследование.

Указанные в статьях УК КНР публичное оскорбление, (ст. 246), ущемление права гражданина на свободу брака (ст. 257-1), жестокое обращение с членами семьи, если оно повлекло тяжкие последствия (ст. 260, ч. 1), преступление незаконного завладения имуществом, переданным на хранение или забытым (ст. 270), может повлечь за собой ответственность только на основании заявления потерпевшего.

Согласно китайскому законодательству, по делам частного обвинения потерпевший может подать жалобу в орган общественной безопасности, народную прокуратуру или суд. В случае принятия жалобы потерпевшего органом общественной безопасности, прокуратурой и возбуждения уголовного дела в общем порядке проводится следствие, по его результатам предъявляется обвинение и дело направляется в суд. Если органом общественной безопасности, прокуратурой не было проведено расследование по жалобе потерпевшего, потерпевший вправе обратиться непосредственно в суд.

Суд знакомится с делом частного обвинения и приступает к судебному разбирательству, если выяснены фактические обстоятельства преступления, если имеющихся по делу доказательств достаточно, если доказательств по делу частного обвинения недостаточно и потерпевший не может представить дополнительных доказательств, он предлагает лицу, подавшему жалобу, отозвать свою жалобу, либо выносит определение об отказе в удовлетворении жалобы. В случае, если лицо, подавшее частную жалобу, дважды без уважительных причин не явится в суд по вызову в соответствии с законом или самоустранится из зала судебного заседания без разрешения суда, рассмотрение жалобы отменяется. В ходе судебного разбирательства, если некоторые доказательства вызывают у судьи сомнения, объявляется перерыв, и они могут быть исследованы.

По делам частного обвинения суд может принять меры к примирению сторон. Потерпевший вправе примириться с подсудимым или отозвать свою жалобу до вынесения приговора. Примирение не допускается при наличии у потерпевшего доказательств того, что подсудимый подлежит уголовному преследованию в соответствии с законом, то есть что его действия угрожали личным или имущественным правам потерпевшего, а также в случаях, когда орган общественной безопасности или общественная прокуратура не проводила расследование (ч. 3 ст. 170 УПК). По делам частного обвинения обвиняемый может подать встречное заявление. Данное встречное заявление также будет рассмотрено в порядке рассмотрения дел частного обвинения.

Уголовно-процессуальное законодательство Китая также предусматривает упрощенные процедуры судебного разбирательства. Согласно ему народный суд может применять упрощенную процедуру рассмотрения, которая осуществляется одним судьей единолично по следующим делам: 1) по делам, возбужденным государственным обвинением, по которым лицо в соответствии с законом может быть приговорено к лишению свободы на срок до трех лет, аресту, надзору, штрафу, при ясности фактических обстоятельств, полноте доказательств и когда народная прокуратура предлагает либо согласна применить упрощенную процедуру рассмотрения; 2) по делам, которые рассматриваются только по заявлениям; 3) по незначительным уголовным делам, по которым у потерпевшего имеются доказательства, свидетельствующие о совершении преступления.

При упрощенном производстве дел судья должен завершить рассмотрение в течение 20 дней с момента поступления дело в суд. В случае установления невозможности рассмотрения дела в упрощенном порядке суд вновь рассматривает дело в установленном порядке.

К источникам южнокорейского уголовно-процессуального права относятся Конституция Республики Корея от 17 июля 1948 г. (с изменениями от 29 октября 1987 г.), Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс от 18 сентября 1953 г. и другие законы. Корейский уголовный процесс также состоит из досудебного производства и судебного разбирательства. В досудебном производстве различают процессы до и после возбуждения уголовного дела в отношении лица. Уголовное преследование возбуждается прокурором, в результате чего лицу предъявляется обвинение и оно приобретает статус обвиняемого. После предъявления обвинения дело передается в суд и начинается подготовка к судебному разбирательству.

Согласно корейскому законодательству, по преступлениям «Разглашение фактов, порочащих имя умершего» (Статья 308 УК), «Клевета» (Статья 311), «Разглашение тайн» (Статья 316), «Разглашение тайны других лиц, известных в профессиональной деятельности» (статья 317) уголовное преследование осуществляется только при наличии жалобы. По преступлениям, связанным с разглашением фактов, порочащих имя другого лица (статья 307 УК), и обнародованием фактов, порочащих имя другого лица (статья 309), уголовное преследование не может быть возбуждено в случае возражения потерпевшего. Сопrotивление использованию лицом своих прав (статья 323), кража, самовольное использование чужого транспорта (статьи 329-332), мошенничество и вымогательство (статьи 347-352), присвоение имущества путем злоупотребления доверием (статьи 355-360), хищение награбленного имущества (статьи 362-364) преступления, если они совершены в отношении близких родственников обвиняемого, супруга, членов семьи, совместно проживающих родственников и их супругов, лицо не привлекается к ответственности, а при совершении в отношении других родственников – уголовное преследование может быть осуществлено только при наличии жалобы потерпевшего.

Корейский закон также предусматривает упрощенную судебную процедуру. Дела, в которых может быть наложен штраф (взыскание денег), а также применены меры взыскания в виде конфискации по ходатайству прокурора, могут рассматриваться в упрощенном порядке.

Основными источниками японского уголовно-процессуального законодательства являются Конституция Японии от 3 мая 1947 г., Уголовный кодекс Японии от 24 апреля 1907 г. (в настоящее время в редакции от 12 мая 1995 г.) и Уголовно-процессуальный кодекс от 10 июля 1948 г. Хотя японский Уголовно-процессуальный кодекс был выработан на основе европейской континентальной правовой системы, он также включает в себя положительные аспекты англо-американского права. В частности, ограничения допустимости некоторых доказательств, таких как система оспаривания в судебном разбирательстве. Соответственно, нынешнюю Уголовно-процессуальную кодекса Японии можно охарактеризовать как гибрид континентальной и англо-саксонской правовых систем. Согласно японскому законодательству, «Нарушение тайны переписки» (ст. 133 УК), «Разглашение тайны» (ст. 134), совершение непристойных действий с применением силы (ст. 176), клевета (ст. 177)-м.), совершение непристойных деяния и действия, приравненные к изнасилованию (ст. 178) и покушение (ст. 179), причинение телесных повреждений по неосторожности (ст. 209), преступлениям, связанным с похищением человека (ст. 224, ст. 225, ч. 1, 3 ст. 227) если они совершены не со злым умыслом, преступления против чести (ст. 230, ст. 230-2, ст. 231) кражи между родственниками (Если совершены близкими (прямыми) родственниками, супругом, сожителем, то они к ответственности не привлекается ст. 235), порча личных документов (ст. 259), порча оборудования (ст. 261) и сокрытие корреспонденции (ст. 263) преступления рассматриваются только на основании заявления потерпевшего.

Статьи 230-246 Уголовно-процессуального кодекса Японии описывают, кто может подать жалобу по делам частного обвинения, порядок подачи жалобы, порядок отзыва жалобы и его последствия. В частности, жалобы на преступления, возбужденные на основании заявления, не будут приниматься к производству по истечении шести месяцев после совершения преступления в отношении потерпевшего и установления лица, его совершившего. Однако данные положения не распространяются на преступления, совершенные против официальных представителей иностранных государств, предусмотренные статьями 176-178, 225 и частями 1, 3 ст. 227 УК Японии. При этом отмечается, что жалоба может быть отозвана до возбуждения уголовного дела, и такое лицо будет лишено права на повторное обращение по той же ситуации. Установлено, что жалобу могут подать представители юридических лиц, а жалобы на частные обвинения подаются прокурору или судебному приставу. Сотрудник судебной полиции проводит расследование и при наличии достаточных оснований передает дело прокурору. Прокурор может возбудить уголовное преследование или отказать в возбуждении после ознакомления с материалами дела. После возбуждения уголовного преследования дело передается в суд.

В Японии также действует ускоренная судебная процедура. По нему могут быть рассмотрены дела о преступлениях, наказуемых лишением свободы на срок до одного года.

Уголовный процесс во многих мусульманских странах также основан на французской правовой системе. В то же время есть некоторые особенности, сформировавшиеся под влиянием норм шариата. Среди мусульманских стран в Саудовской Аравии и Иране уголовные процесс в наибольшей степени соответствуют шариату. Но недавно и в этих странах были введены элементы европейского уголовного процесса. Учитывая

широкое использование института частного обвинения в нормах шариата, на данном этапе целесообразно проанализировать уголовно-процессуальное законодательство этих стран.

Основными источниками уголовно-процессуального права Саудовской Аравии являются Священный Коран, Сунна, шариат и Основное положение о правительстве от 1 марта 1992 г., а также действующий для обеспечения исполнения Священного Корана, Сунны, шариата и Основного положения о правительстве Уголовно-процессуальный закон от 16 октября 2001 г.. Уголовно-процессуальный закон (Law of Criminal Procedure (promulgated by Royal Decree No. М/39 of 28 Rajab 1422 (16 October 2001))), принятый 16 октября 2001 г. и обнародованный 3 ноября 2001 г., состоит из статьи 225. В первой статье этого закона указано что «Судьи обязаны применять принципы (требования) шариата так же, как они содержатся в Священном Коране и Сунне, при разрешении дел, представленных им на рассмотрение. Они также должны применять законы, установленные государством, таким образом, чтобы это не противоречило Священному Корану и Сунне, и соблюдать правила, установленные в соответствии с этим законом». Статья 3 гласит, что «Лицо не может быть подвергнуто никакому наказанию, кроме случаев, когда оно признано виновным в совершении деяния, запрещенного и наказуемого принципами шариата или законами государства, вынесенного в результате судебного заседания, состоявшегося в соответствии с положениями шариата и вступившего в законную силу решения». Другие нормы этого закона также содержат положения универсального содержания. Можно видеть, что Саудовская Аравия ввела уголовный процесс, аналогичный французской модели уголовного процесса. В Саудовской Аравии, например, есть стадии досудебного и судебного производства. Если досудебное производство состоит из возбуждения уголовного дела и предварительного следствия, то судебные стадии состоят из представления в суд, судебного разбирательства, производства в апелляционной инстанции, производства, связанного с пересмотром судебных решений и исполнением приговора.

В частности, направление обвинительного акта, составленный представителями Бюро расследований и прокуратуры, реализующего общественное обвинение (интерес), нормы о тяжких преступлениях, применяемые к публично совершенным преступлениям, нормы о доказывании, нормы о мерах пресечения и другие нормы, с точки зрения юридической техники существенно не отличаются от норм законодательства других стран. Согласно принципам шариата в Саудовской Аравии порядок осуществления уголовного преследования бывает разным, то есть частным, частно-публичным и публичным, исходя из классификации системы преступления и наказания в мусульманском праве (какас, таъзир, хадд). В Саудовской Аравии частное обвинение основывается на жалобе потерпевшего. Потерпевший имеет широкий круг прав при уголовном преследовании, в том числе право на участие во всех следственных действиях, а прощение потерпевшим обвиняемого является основанием для прекращения дела. По частно-публичным делам уголовное преследование возбуждается только на основании жалобы потерпевшего, но прощение потерпевшего не может быть основанием для прекращения дела.

Саудовская Аравия также имеет упрощенный порядок судопроизводства. Отсутствие прокуратуры как независимого органа уголовного преследования в Саудовской Аравии

также способствует проведению упрощенного судебного разбирательства. Такое производство может применяться только в отношении уголовных дел, по которым применяется наказание в виде тазира. В этом случае, если обвиняемый признает свою вину, суд выносит приговор без исследования доказательств, даже если обвиняемый не является в суд, приговор может быть вынесен после рассмотрения дела

Иран, как и другие соседние страны, разработал собственный уголовно-процессуальный кодекс, основанный на модели французского уголовно-процессуального права. Первый УПК Ирана был принят в 1912 году. После событий 1979 г. в Иране были введены чисто мусульманские уголовно-процессуальные нормы, в результате чего прокуратура и суды общей юрисдикции были упразднены. Через некоторое время был вновь введен старый порядок, а в 1982 году суды общей юрисдикции были реорганизованы. С тех пор общие суды и ревтрибунал одновременно функционируют как суды, рассматривающие уголовные дела. В 1999 году был принят новый Иранский УПК. В 2002 году прокуратура была восстановлена. В УПК Ирана преступления подразделяются на три, соответственно и процедура отличается: 1) преступления, наказуемые по мусульманскому праву (по шариату) – осуществляется публичное преследование (обвинение); 2) преступления против общественных интересов и общественного порядка – осуществляется государственно-частное обвинение; 3) преступления, нарушающие индивидуальные права физических и юридических лиц – осуществляется частное обвинение. Особенность иранского уголовного процесса заключается в том, что досудебное производство осуществляется под контролем судов. Проведение предварительного следствия считается обязанностью председателей судов, которые могут осуществлять всю деятельность лично или поручить производство следствия своим помощникам или следственному судье. После реорганизации прокуратура была полностью подчинена органам юстиции. В новом УПК, принятом в Иране в феврале 2014 г. и вступившем в силу в июне 2015 г., структура действующего уголовного процесса серьезно не изменена, но восстановлена прежняя позиция прокуратуры, усилены права обвиняемых. Благодаря этому уголовный процесс Ирана стал ближе к уголовному процессу Европы и других стран.

Согласно статье 3 Уголовно-процессуального кодекса Ирана дела частного и частно-публичного обвинения расследуются по инициативе физического или юридического лица. По делам о частно-публичном обвинении, если следствие ведется только по иску физических или юридических лиц, дело не прекращается и в случае, если истец (потерпевший) прощает подсудимого (обвиняемого). По делам частного обвинения прощение потерпевшим обвиняемого является основанием для прекращения дела. Если потерпевший простит обвиняемого после вынесения приговора, наказание не будет приведено в исполнение.

Уголовный процесс Ирана, как и во Франции, состоит из стадий дознания, следствия и суда. По делам частного обвинения заявление подается непосредственно в суд без проведения дознания. Суд обязан принять заявление и начать расследование. В целом в Иране отсутствует конкретный порядок ведения дел, связанных с частным обвинением, хотя данная категория дел ведется по общему порядку, потерпевший, подавший жалобу, обладает широкими процессуальными правами. Например, он

может представить собранную им информацию, отозвать свой иск на любой стадии разбирательства или помиловать обвиняемого. В этих случаях производства прекращается.

В целом изучение различного опыта позволяет комплексно обдумать тот или иной вопрос, а затем сделать вывод. Согласно анализу норм, касающихся регламентацией института частного обвинения в законодательстве рассмотренных выше стран, можно сказать, что институт частного обвинения эффективно используется в этих странах. И некоторые их положительные стороны будет уместно отразить в национальном законодательстве.

Список литературы:

1. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: учебник для бакалавриата и магистратуры / Под ред. А.В. Наумова, А.Г. Кабальника. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – С.14-15; https://ru.qwe.wiki/wiki/Criminal_justice_system_of_Japan; Мишина Е.А. Реформа системы правосудия в Японии // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 2011. №3. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/reforma-sistemy-pravosudiya-v-yaponii> (Дата обращения: 29 июня 2020 г.)
2. Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головки. – 2-е изд., испр. – М.: Статут, 2017. – С.208-210. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/golovko_kurs_ugolovnogogo_p_rossa (Дата обращения: 29 июня 2020 г.)
3. ХХР Жиноят-процессуал кодекси (1979 йил 1 июлда бешинчи чақириқ Умумхитой халқ вакиллари мажлисининг 2-сессиясида қабул қилинган, 1996 йил 17 мартда саккизинчи чақириқ Умумхитой халқ вакиллари мажлисининг 4-сессиясида қабул қилинган “ХХР Жиноят-процессуал кодекси” га ўзгартишлар киритиш ҳақидаги қарорга кўра киритилган тузатишлар билан) [Электронный источник]. Адрес источника: https://chinalawinfo.ru/procedural_law/law_criminal_procedure/ (Дата обращения: 2020 йил 29 июнь).
4. ХХР Жиноят кодекси (1979 йил 1 июлда бешинчи чақириқ Умумхитой халқ вакиллари мажлисининг 2-сессиясида қабул қилинган, 1997 йил 14 мартда саккизинчи чақириқ Умумхитой халқ вакиллари мажлисининг 5-сессиясида қабул қилинган қарорга мувофиқ киритилган тузатишлар билан) [Электронный источник]. Адрес источника: <https://asia-business.ru/law/law1/criminalcode/> / (Дата обращения: 2020 йил 29 июнь).
5. Тот же источник. 171-173-моддалар.
6. Тот же источник 174-179-моддалар.
7. Корея Республикасининг Жиноят кодекси (2020 йил 6 февралгача бўлган ўзгартиш ва кўшимчалар билан) [Электронный источник]. Адрес источника: <https://vseokoree.com/vse-o-koree/zakony-i-normativnye-pravovye-akty/ugolovnyj-kodeks-respubliki-koreya/> (Дата обращения: 2020 йил 29 июнь).
8. Судопроизводства Южной Кореи [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://vseokoree.com/zhizn-v-koree/sudebnye-protsessy/sudoproizvodstvo-v-yuzhnoj-koree-2> (Дата обращения: 29 июня 2020 г.)

9. Япония Жиноят кодекси (2018 йил 7 январгача бўлган ўзгартиш ва қўшимчалар билан) [Электронный источник]. Адрес источника: <https://constitutions.ru/?p=407> / (Дата обращения: 2020 йил 29 июнь).
10. Япония Жиноят-процессуал кодекси (2006 йил 8 майгача бўлган ўзгаришлар билан) [Электронный источник]. Адрес источника: <https://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/46814489.pdf> / (Дата обращения: 2020 йил 29 июнь).
11. Мишина Е.А. Реформа системы правосудия в Японии // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 2011. №3. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/reforma-sistemy-pravosudiya-v-yaponii> (Дата обращения: 29 июня 2020 г.)
12. Япония Жиноят кодекси (2018 йил 7 январгача бўлган ўзгартиш ва қўшимчалар билан) [Электронный источник]. Адрес источника: <https://constitutions.ru/?p=407> / (Дата обращения: 2020 йил 29 июнь).
13. Япония Жиноят-процессуал кодекси (2006 йил 8 майгача бўлган ўзгаришлар билан) [Электронный источник]. Адрес источника: <https://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/46814489.pdf> / (Дата обращения: 2020 йил 29 июнь).
14. Тот же источник.
15. Saudi Arabia Law of Criminal Procedure (promulgated by Royal Decree No. М/39 of 28 Rajab 1422 (16 October 2001): (Саудия Арабистонининг Жиноят-процессуал қонуни) [Электронный источник]. Адрес источника: <https://wipolex.wipo.int/en/text/498395> / (Дата обращения: 2020 йил 29 июнь).
16. Гусенова П.А. Исламский уголовный процесс: религиозно-правовая природа и характерные черты (на примере Исламской Республики Иран и Королевства Саудовская Аравия): Дисс. ... канд. юрид. наук. – Санкт-Петербург, 2016. – С. 110. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.dissercat.com/content/islamskii-ugolovnyi-protsess-religiozno-pravovaya-priroda-i-kharakternye-cherty-na-primere> (Дата обращения: 2 июля 2020 г.).
17. Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головки. – 2-е изд., испр. – М.: Статут, 2017. – С.221-222. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/golovko_kurs_ugolovnogogo_p_rocessa/ <https://pravo163.ru/osnovnye-modeli-ugolovnogo-processa-i-sovremennaya-ugolovno-processualnaya-karta-mira/> / (Дата обращения: 29 июня 2020 г.).
18. Saudi Arabia Law of Criminal Procedure (promulgated by Royal Decree No. М/39 of 28 Rajab 1422 (16 October 2001): (Саудия Арабистонининг Жиноят-процессуал қонуни) [Электронный источник]. Адрес источника: <https://wipolex.wipo.int/en/text/498395> / (Дата обращения: 2020 йил 29 июнь).
19. Гусенова П.А. Исламский уголовный процесс: религиозно-правовая природа и характерные черты (на примере Исламской Республики Иран и Королевства Саудовская Аравия): Дисс. ... канд. юрид. наук. – Санкт-Петербург, 2016. – С. 120-121. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.dissercat.com/content/islamskii-ugolovnyi-protsess-religiozno-pravovaya-priroda-i-kharakternye-cherty-na-primere> (Дата обращения: 2 июля 2020 г.)
20. Эрон Ислом Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. [Электронный источник]. Адрес источника: <https://www.dissercat.com/content/islamskii-ugolovnyi->

protsess-religiozno-pravovaya-priroda-i-kharakternye-cherty-na-primere
обращения: 2020 йил 29 июнь).

(Дата

